

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal “Journal of Neurology
and Neurosurgical Research”
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

“Neurology and neurosurgical
research” 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....</p>	7
<p>2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....</p>	13
<p>3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....</p>	18
<p>4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....</p>	23
<p>5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....</p>	26
<p>6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....</p>	29
<p>7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....</p>	33
<p>8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....</p>	36
<p>9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....</p>	39
<p>10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....</p>	44
<p>11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....</p>	49
<p>12. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....</p>	53
<p>13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....</p>	56
<p>14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....</p>	59
<p>15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....</p>	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimatov Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: [616.125-008.313.2 : 616.831-005]-053-055

Срождинов Сардориддин Шамситдин угли
Солихов Мирилхом Усманович
Нарзиев Нурали Мухамедович
Жумаев Навруз Шухрат угли
Калаш Двivedи

Ташкентская медицинская академия
Маматкулова Наргиза Базарбаевна
Республиканский центр экстренной медицинской помощи
Ташкентский областной филиал

СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834684>

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования явилось изучение гендерных и возрастных особенностей взаимосвязи между кардиоэмболическим ишемическим инсультом (КЭИИ) и ФП для стратификации риска, скрининга и дальнейшей вторичной профилактики повторных инсультов.

Материалы и методы. Были исследованы 46 пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде заболевания. Подробно изучены результаты клинико-неврологического обследования, инструментальные, лабораторные и анамнестические данные. Статистическая обработка проводилась программой Excel, с использованием теста хи-квадрат со значением $p < 0,05$ для изучения связи между статусом инсульта, предыдущими инсультами и ФП, с особым акцентом на гендерные различия. Риск возникновения ОНМК у больных с ФП оценивалось по шкале CH2ADS2-VASc.

Результаты. Значительная связь наблюдалась между анамнестическими данными по инсульту и ФП у всех участников ($\chi^2 = 33,495$, $p < 0,05$), что указывает на более высокую вероятность ФП среди лиц, перенесших инсульт в прошлом. Чаще всего жалобами пациентов явились: внезапно возникающие нарушения речи, дисфагия, право-левосторонние гемипарезы и потери сознания. Гендерно-специфичный анализ выявил значимые ассоциации как для мужчин ($\chi^2 = 38,19$, $p < 0,05$), так и для женщин ($\chi^2 = 45,15$, $p < 0,05$). Тест хи-квадрат выявил значительную связь между статусом инсульта и ФП в возрастных группах 70-79 лет, однако в остальных возрастных группах значимых ассоциаций не наблюдалось ($p > 0,005$).

Среднее значение CH2ADS2-VASc у женщин было 2,75 (мин-1, макс-4), для мужчин это значение равнялось- 2,65(мин-1, макс-5). Значимых гендерных различий в рисках возникновения повторных ОНМК выявлено не было.

Гемисферная локализация ишемических очагов согласно МРТ головного мозга показало, что КЭИИ часто возникают в области левой средне-мозговой артерии (СМА), правой перивентрикулярной и теменной области, а также затылочной области (рис 1).

Согласно данным ЭКГ у 8 пациентов выявлены аритмии сердца по типу ФП.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий лиц с ФП показало что у 2 из 8 лиц были выявлены гемодинамически значимые стенозы, во внутренних сонных артериях, равные 50 и 60% с обеих сторон. В остальных случаях атеросклеротических бляшек не выявлено.

Данные ЭХО-КГ лиц с ФП показало увеличения размеров ЛП на более чем 40 мм, увеличения толщины задней стенки и межжелудочковой перегородки миокарда более чем на 12 мм, которые указывают на наличие гипертрофии левого желудочка (2 пациента), недостаточность митрального клапана 2 ой степени (1 пациент), аортального клапана 2ой степени (2 пациента), гипокинез апикального сегмента(1пациент) и акинезы передне-перегородочной области (1пациент).Результаты этого исследования показывают наличие тесной связи между фибрилляцией предсердий (ФП) и анамнестически перенесенными инсультами, с особым акцентом на гендерные различия.

Заключение. Согласно полученным результатам необходимо проводить оценку риска возникновения КЭИИ по шкале CH2ADS2-VASc всех пациентов с фибрилляцией предсердий различных форм (персистирующий, пароксизмальная или постоянная) как с развившимся инсультом, так и без инсульта и тщательное кардиологическое обследование, с целью прогнозирования риска и вторичной профилактики КЭИИ. Эти исследования должны включать ЭКГ , трансторакальное ЭХО-КГ, МРТ головного мозга (для больных с ОНМК) и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. На этих исследованиях основывается выбор вторичной профилактики КЭИ, которая включает широкий спектр перспективных направлений, в числе которых эндоваскулярная окклюзия открытого овального окна (ООО)(Pristipino C, 2019), высокоинтенсивная гиполипидемическая терапия (Giugliano R, 2020), использование интенсивной антиромбоцитарной, комбинированной антиромботической и антикоагулянтной терапии (Johnston S, 2020 ; Sharma M, 2019), контроль ритма сердца и лечения аритмии современными эндоваскулярными методами[4].

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), фибрилляция предсердий, кардиоэмболический подтип ишемического инсульта (КЭИ).

Srojiddin Sardoriddin Shamsitdin o'g'li
Salixov Mirilxam Usmanovich
Narziev Nurali Muxamedovich
Jumaev Navro'z Shuhrat o'g'li
Kalash Dwivedi

Toshkent tibbiyot akademiyasi
Mamatqulova Nargiza Bazarbayevna
Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filiali

BO'LMACHALAR FIBRILATSIYASI VA ISHEMIK INSULT O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING JINSGA VA YOSHGA DOIR FARQLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi kardioembolik ishemik insult (KEII) va bo'lmachalar fibrillatsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni, jinsga va yoshga doir xususiyatlarini o'rganish orqali takroriy insult xavfini tabaqalash, tekshirish va takroriy insultlarni ikkilamchi oldini olish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotimizda o'tkir ishemik insult bo'lgan 46 nafar bemor tekshirildi. Bemorlarning klinik va nevrologik tekshiruv natijalari, instrumental, laborator va anamnestik ma'lumotlari batafsil o'rganildi. Statistik ishlov berish Excel dasturida amalga oshirildi anamnestik insult o'tqazganligi va bo'lmachalar fibrillatsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun $p < 0,05$ qiymatidagi χ^2 -kvadrat testidan foydalangan holda amalga oshirildi, ayniqsa gender farqlariga e'tibor qaratildi. Bo'lmachalar fibrillatsiyasi (BF) bilan og'riqan bemorlarda BMQAO'B (bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi) xavfi CH2ADS2-VASc shkalasi bo'yicha baholandi.

Natijalar. Barcha ishtirokchilarda insult va BF bo'yicha anamnestik ma'lumotlar o'rtasida sezilarli bog'liqlik kuzatildi ($\chi^2 = 33,495$, $p < 0,05$), bu anamnezidan insult o'tqazgan odamlarda BF ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bemorlarning asosiy shikoyatlari: to'satdan nutq buzilishi, disfagiya, o'ng-chap tomonlama gemiparez va es-xushni yo'qotish. Jinsga doir tahlil erkaklar ($\chi^2 = 38,19$, $p < 0,05$) va ayollar uchun muhim bog'liqliklarni aniqladi ($\chi^2 = 45,15$, $p < 0,05$).

Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, KEII va BF o'rtasidagi bog'liqlik yosh guruhlarida X^2 -testiga ko'ra 70-79 yosh guruhlarida sezilarli bog'liqlik kuzatilgan ($p > 0,005$). Boshqa yosh guruhlarida sezilarli bog'liqlik aniqlanmagan.

Ayollarda CH2ADS2-VASc ning o'rtacha qiymati 2,75 (min-1, maks-4), erkaklar uchun bu qiymat 2,65 (min-1, maks-5) bo'lgan. Takroriy BMQAO'B yuzaga kelishida sezilarli gender farqlar topilmadi.

Magnit-resonans tomografiya (MRT) natijalariga asosan KEII da ishemiya o'chog'lari ko'proq miyaning chap o'rta miya arteriya xavzasida, o'ng periventrikulyar va tepa soxalarida aniqlangan.

Ekg ma'lumotlariga ko'ra, 8 nafar bemorda BF tipidagi yurak aritmiyalari aniqlangan.

BF bo'lgan bemorlarni dupleks skanerlash natijalari shuni ko'rsatdiki, 8 kishidan 2 nafarida gemodinamik jihatdan ahamiyatli stenoz, ichki uyqu arteriyalarida har ikki tomondan 50 va 60% ga teng. Boshqa hollarda, aterosklerotik pilakchalar aniqlanmagan.

BF bilan og'riqan bemorlarning EXO-KG ma'lumotlari chap bo'lmachaning hajmini 40 mm dan oshganligini, chap qorincha orqa devori va qorinchalar aro miokard qalinligini, yaniy 12 mm dan ortiq ekanligini (bu chap qorincha gipertrofiyasi mavjudligini ko'rsatadi, 2 bemorda), mitral qopqoqcha etishmovchiligi 2-darajasi (1 bemor), aortal qopqoqcha yetishmovchiligi 2-darajasi (2 bemor), chap qorincha apikal segmentning gipokinezi (1 bemor) va old-to'siq soxaning akinezi (1 bemorda) aniqlangan. Ushbu tadqiqot natijalari bo'lmachalar fibrillatsiyasi (BF) va anamnestik insult o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini va gender farqlar mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa. Olingan natijalarga ko'ra, turli shakldagi bo'lmachalar fibrillatsiyasi (persistik, paroksizmal yoki doimiy turi), bo'lgan bemorlarda, hamda BF fonida BMQAO'B bo'lgan bemorlarda, KEII xavfini CH2ADS2-VASc shkalasi orqali baxolash va chuqurlashtirilgan kardiologik tekshiruv o'tqazish zarur. Ushbu tekshiruvlar EKG, transtorakal EXO-KG, miya MRT (BMQAO'B bo'lgan bemorlar uchun) va braxiosefal arteriyalar dupleks skanerlash amaliyotini o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotlar KEII ning ikkilamchi profilaktikasini tanlashga yordam beradi va keng ko'lamlı istiqbolli yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, jumladan, ochiq oval teshikning endovaskulyar okklyuziyasi (Pristipino C, 2019), yuqori intensiv gipolipidemik terapiya (Giugliano R, 2020), intensiv antitrombotiklar, kombinatsiyalangan antitrombotik va antikoagulyant terapiyadan foydalanish (Johnston S, 2020; Sharma M, 2019), yurak ritmini nazorat qilish va aritmiyalarni zamonaviy endovaskulyar davolash usullarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi (BMQAO'B), bo'lmachalar fibrillatsiyasi, kardioembolik ishemik insult (KEII).

Srojiddin Sardor Shamsitdin ogli
Solikhov Mirilxom Usmanovich
Narziev Nurali Muxamedovich
Djumaev Navruz Shuhrat ogli
Kalash Dwivedi

Tashkent Medical Academy
Mamatqulova Nargiza Bazarbayevna
Republican center for emergency medical
care Tashkent regional branch

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATRIAL FIBRILLATION AND ISCHEMIC STROKE, GENDER AND AGE DIFFERENCES

ANNOTATION

The purpose of this study was to study the gender and age characteristics of the relationship between cardioembolic ischemic stroke (CEIS) and AF for risk stratification, screening and further secondary prevention of recurrent strokes.

Materials and methods. Total of 46 patients with acute ischemic stroke were examined. Detailed analysis was conducted on clinical, neurological, instrumental, laboratory and anamnestic data. Statistical analysis was performed using Excel, applying Chi-square and Fisher's Exact Tests with a significance threshold of $p < 0.05$ to investigate the relationship between stroke history, atrial fibrillation (AF) and other factors. The risk of recurrent stroke in patients with AF was assessed using the CHADS2-VASc score.

Results. The analysis revealed a significant association between atrial fibrillation (AF) and a history of stroke overall ($\chi^2 = 33.495$, $p < 0.05$). Fisher's Exact Test, used due to small sample sizes and low expected frequencies, confirmed a strong association with a p-value of 0.001. For men, the test yielded a p-value of 0.0476, while for women, it was 0.0009, indicating a strong correlation in both genders, particularly pronounced in women where all stroke cases were linked to AF. The odds ratios were infinite, reflecting a very high correlation. Age-stratified analysis showed significant associations only in the 70-79 age group ($p = 0.005$), with no significant results in younger age groups.

This study underscores a strong association between atrial fibrillation (AF) and a history of stroke, with significant findings for both men and women. The data highlights a particularly strong correlation in women, where all stroke cases were associated with AF. The results also indicate that this association is notably significant in the 70-79 age group. These findings emphasize the critical role of AF as a risk factor for stroke, reinforcing the need for targeted screening and management strategies for patients with AF, especially in older populations. Additionally, a comprehensive evaluation using the CHADS2-VASc score is essential for assessing the risk of stroke in patients with AF. This involves considering various forms of AF (e.g., paroxysmal, persistent or permanent) and differentiating between those with and without significant internal or external branching. Implementing a thorough core monitoring approach is crucial for accurate prediction and effective management of stroke risk in these patients. Future research with larger sample sizes is needed to explore underlying mechanisms and validate these findings across diverse populations.

According to the results obtained, it is necessary to assess the risk of CEIS on the CHADS2-VASc scale in all patients with atrial fibrillation of various forms both with and without developing stroke and a thorough cardiological examination, in order to predict the risk and secondary prevention of CEIS. These studies should include ECG, transthoracic ECHO-CG, MRI of the brain (for patients with ACA) and duplex scanning of the brachiocephalic arteries. These studies are the basis for the choice of secondary prevention of CEIS, which includes a wide range of promising areas, including endovascular occlusion of the open foramen ovale (Pristipino C, 2019), high-intensity lipid-lowering therapy (Giugliano R, 2020), the use of intensive antiplatelet, combined antithrombotic and anticoagulant therapy (Johnston S, 2020; Sharma M, 2019), heart rhythm control and arrhythmia treatment with modern endovascular methods[4].

Keywords: acute cerebrovascular accident (ONMC), atrial fibrillation, cardioembolic subtype of ischemic stroke (CEI)

Введение. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни кровообращения (БК) являются основной причиной смертности во всем мире: ежегодно умирают около 17,9 миллионов человек от болезней кровообращения [1]. Лидирующую роль в структуре БК занимает ишемический инсульт. Ишемический инсульт (ИИ) представляет собой чрезвычайно гетерогенное заболевание: существует более 200 причин мозговой катастрофы [2]. В настоящее время в практике наиболее часто используется классификация ИИ SSS-TOAST, автоматизированная версия которой доступна по адресу: https://ccs.mgh.harvard.edu/ccs_title.ph. В соответствии с данной классификацией ИИ может быть обусловлено атеросклеротическим поражением крупных артерий (атеротромботический), кардиогенной тромбозомболией (кардиоэмболический), с окклюзией мелких артерий (лакунарный), другой установленной и не установленной причиной [3, 4].

Данные последних исследований в клинике Ташкентской медицинской академии показали что факторами риска(ФР) развития ишемического инсульта у мужчин чаще всего является курение, алкоголизм и избыточный вес, тогда как у женщин-фибрилляция предсердий(ФП) [12].

Кардиоэмболический подтип ишемического инсульта (КЭИ) диагностируют у пациентов с окклюзией церебральных артерий вследствие кардиогенной эмболии.

По разным данным, частота встречаемости КЭИ среди всех ИИ составляет от 14 до 38% [4], по данным отечественных авторов, этот показатель был- 26%. Основной причиной инсульта явилось ФП, которая выявлена в 72% случаев зарегистрированных КЭИ. Другими факторами развития были: искусственные клапаны, недостаточность митрального и аортального клапана, низкая фракция выброса левого желудочка [12].

Фибрилляция предсердий - наиболее распространённая сердечная аритмия, возникающая у пациентов с целым рядом сердечно-сосудистых и кардиальных состояний и затрагивающая почти четверть взрослой популяции на протяжении всей жизни. В Европе около 9 млн. человек в возрасте старше 55 лет страдают этой аритмией и предполагается, что в будущем это число возрастет к 2060 году до 18 млн [5].

Данные некоторых исследований выявили двунаправленную связь между инсультом и ФП: люди с ФП сталкиваются с более высоким риском инсульта из-за образования тромбов в предсердиях, которая вызывает закупоривание мозговых артерий с последующим развитием ишемического инсульта. И наоборот, инсульт может привести к изменению структуры и функций сердца, предрасполагая людей к развитию ФП как осложнения цереброваскулярных заболеваний [6]. Несмотря на общепризнанную связь между инсультом и ФП, вопросы

гендерных различий остаются спорными. Все больше данных свидетельствует о том, что пол может влиять на распространенность, клинические проявления и исходы инсульта и ФП [7].

Вполне вероятно, что ФП является фактором риска ишемического инсульта, но не обязательно его прямой причиной. Чёткая причинно-следственная взаимосвязь между наличием ФП и ишемическим инсультом ставится под сомнение в связи с сообщениями об временной диссоциации между церебральными тромбоэмболическими событиями и пароксизмами ФП или высокочастотной предсердной тахикардией, обнаруживаемого с помощью имплантируемых устройств (петлевого регистратора или кардиостимулятора). Так в исследовании ASSERT (Asymptomatic Atrial Fibrillation and Stroke Evaluation in Pacemaker Patients and the Atrial Fibrillation Reduction Atrial Pacing Trial) изучали временную связь между субклиническими эпизодами ФП и инсультами у пациентов при постоянном мониторинговании ритма с помощью имплантируемых устройств[8]. Авторы отметили, что эпизоды ФП выявлялись в течении 30 дней до инсульта только у 8 % пациентов, а у 16% пациентов, перенёсших инсульт, первый эпизод ФП возникал после инсульта. По сравнению к результатам исследования ASSERT, в другом исследовании отмечалось развитие инсульта в течении 30 дней после пароксизма ФП, продолжительностью несколько часов [9].

Основные предикторы инсульта используются для принятия решения о необходимости назначения пациентам с ФП пероральных антикоагулянтов: антагонистов витамина К или прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК). Следует отметить, что, на сегодняшний день только назначение оральных антикоагулянтов для предупреждения тромбоэмболических осложнений, ассоциированных с ФП, продемонстрировало улучшение исходов и снижение смертности [10, 11].

Целью исследования явилось изучение гендерных и возрастных особенностей взаимосвязи между кардиоэмболическим ишемическим инсультом (КЭИИ) и ФП для стратификации риска, скрининга и дальнейшей вторичной профилактики повторных инсультов.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе клиники Ташкентской медицинской академии. Были исследованы 46 пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде заболевания. Средний возраст пациентов составлял 66,5 лет (от 49 до 85 лет), средний возраст мужчин составлял 63 года, а женщин - 70 лет. Подробно изучались анамнестические данные, данные клинико-неврологического обследования, инструментальные и лабораторные данные. Статистическая обработка данных проводилась программой Excel, с использованием теста хи-квадрат со значением $p < 0,05$ для изучения связи между статусом инсульта, предыдущими инсультами и ФП, с особым акцентом на

гендерные различия. Риск возникновения ОНМК у больных с ФП оценивалось по шкале CH2ADS2-VASc. Инструментальные исследования включали такие исследования как: электрокардиографию и МРТ головного мозга на аппарате SIGNA Explorer 1.5T в режимах T1, T2 и DWI, а также дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и эхокардиографию.

Результаты и обсуждение. В целом, значительная связь наблюдалась между анамнестическими данными по инсульту и ФП у всех участников ($\chi^2 = 33,495$, $p < 0,05$), что указывает на более высокую вероятность ФП среди лиц, перенесших инсульт в

прошлом (таб 1). Чаще всего жалобами пациентов явились: внезапно возникающие нарушения речи, дисфагия, правосторонние гемипарезы и потери сознания. Гендерно-специфичный анализ выявил значимые ассоциации как для мужчин ($\chi^2 = 38,19$, $p < 0,05$), так и для женщин ($\chi^2 = 45,15$, $p < 0,05$). Для дальнейшего изучения связи между ФП и ранее перенесенным инсультом был использован точный тест Фишера, учитывая небольшой размер выборки и низкие ожидаемые частоты. Тест показал р-значение 0,001, что значительно ниже стандартного порога 0,05, подтверждая сильную ассоциацию.

Таблица 1. Связь между статусом инсульта и фибрилляцией предсердий (в целом)

Фибрилляция предсердий	Инсульт в анамнезе есть	Инсульт в анамнезе нет	Общее	Ожидаемые частоты:		
				Фибрилляция предсердий	Инсульт в анамнезе есть	Инсульт в анамнезе нет
Да	8	1	9			
Нет	0	37	37	Да	1,57	7.43
Общий	8	38	46	Нет	6.43	30.57

Таблица 2. Связь между статусом инсульта, фибрилляцией предсердий (ФП) и возрастом

Возрастная группа	Предыдущие инсульты и ФП	Предыдущие удары и отсутствие ФП	Отсутствие предыдущих инсультов и ФП	Нет предыдущих инсультов и нет ФП	Общий
<50	2	0	1	8	11
50-59	3	1	2	7	13
60-69	2	0	1	6	9
70-79	1	0	0	5	6
≥80	0	0	0	7	8
Общий	8	1	4	32	46

Дополнительно, при анализе данных по различным возрастным группам не было выявлено значимых связей в группах <50, 50-59 и 60-69 лет (р-значения 0,529, 0,556 и 0,559 соответственно). Однако в возрастной группе 70-79 лет была обнаружена значимая связь со значением $p = 0,005$. Данные для возрастной группы ≥80 лет были недостаточны для анализа. Эти результаты показывают, что ФП значимо ассоциируется с ранее перенесенными инсультами у пожилых людей, но не у более молодых возрастных групп (см. таб 2)

Среднее значение CH2ADS2-VASc у женщин было 2,75 (мин-1, макс-4), для мужчин это значение равнялось-2,65 (мин-1, макс-5). Значимых различий в рисках возникновения повторных ОНМК выявлено не было.

Гемисферная локализация ишемических очагов согласно МРТ головного мозга показало, что КЭИ часто возникают в области левой средне-мозговой артерии (СМА), правой перивентрикулярной и теменной области, а также затылочной области (рис 1).

Таблица 3. Связь между статусом инсульта и фибрилляцией предсердий

Для мужчин:				Ожидаемая частота (мужчины):		
Фибрилляция предсердий	Инсульт в анамнезе есть	Инсульт в анамнезе нет	Общий	Фибрилляция предсердий	Инсульт в анамнезе есть	Инсульт в анамнезе нет
Да	3	0	3	Да	0,92	2.08
Нет	5	18	23	Нет	7,08	15.92
Общий	8	18	26			
Для женщин:				Ожидаемая частота (женщины):		

Фибрилляция предсердий	Инсульт в анамнезе есть	Инсульт в анамнезе нет	Общий	Фибрилляция предсердий	Инсульт в анамнезе есть	Инсульт в анамнезе нет
Да	5	1	6	Да	0,86	5,86
Нет	0	14	14	Нет	5.14	8.14
Общий	5	15	20			

Рисунок 1. Кардиоэмболический инсульт. Снимок МРТ пациента с фибрилляцией предсердий. Очаг ишемии в затылочной области мозга справа с чёткими контурами и размером 50*28 мм.

Согласно данным электрокардиографии (ЭКГ) у 8 выявлены аритмия сердца по типу ФП.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий лиц с ФП показало что у 2 из 8 лиц были выявлены гемодинамически значимые стенозы, во внутренних сонных артериях, равные 50 и 60% с обеих сторон. В остальных случаях атеросклеротических бляшек не выявлено.

Данные ЭХО-КГ лиц с ФП показывают увеличения размеров ЛП на более чем 40 мм, увеличения толщины задней стенки и межжелудочковой перегородки миокарда более чем на 12 мм, которые указывают на наличие гипертрофии левого желудочка (2 пациента), недостаточность митрального клапана 2 ой степени (1 пациент), аортального клапана 2ой степени (2 пациента), гипокинез апикального сегмента (1 пациент) и акинезы переднеперегородочной области (1 пациент).

Результаты этого исследования показывают наличие тесной связи между фибрилляцией предсердий (ФП) и анамнестически перенесенными инсультами, с особым акцентом на гендерные различия. Высокая распространенность ФП среди лиц, переносившие инсульт, подчеркивает необходимость профилактического скрининга и стратегий мониторинга ритма сердца у этих лиц. Встречаемость ФП среди женщин была значительно выше чем среди мужчин. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения основных механизмов, лежащих в основе этих различий, специфичные для пола. Анализ,

стратифицированный по возрасту, выявил тенденцию к увеличению распространенности ФП с возрастом среди людей, переносившие инсульт анамнестически. Это открытие подчеркивает важность возраста как ключевого фактора, определяющего сердечно-сосудистый риск и подчеркивает необходимость возрастных подходов к профилактике инсульта и лечению ФП.

Недостатком этого исследования явилось его ретроспективный дизайн и зависимость от данных, собранных в одном медицинском центре. Кроме того, размер выборки мог оказаться недостаточным для выявления небольших, но клинически значимых различий в распространенности ФП среди подгрупп. Будущие исследования с участием более крупных и разнообразных популяций необходимы для подтверждения этих результатов, которые могут повлиять на взаимосвязь между статусом инсульта и ФП.

Заключение. Данное исследование предоставляет убедительные доказательства значимой связи между перенесенными ранее инсультами и наличием фибрилляций предсердий, с аспекта гендерных различий. Эти результаты подчеркивают важность комплексной оценки сердечно-сосудистого риска лиц, с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу, с сопутствующими кардиальными патологиями.

Согласно полученным результатам необходимо проводить оценку риска возникновения кардиоэмболического инсульта по

шкале CH2ADS2-VASc всех пациентов с ОНМК, которым сопутствует фибрилляция предсердий различных форм (персистирующей, пароксизмальная или постоянная форма) и тщательное кардиологическое обследование. Эти исследования должны включать ЭКГ, трансторакальное ЭХО-КГ, МРТ головного мозга и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. На эти исследования основывается выбор вторичной профилактики КЭИ, которая включает широкий спектр

перспективных направлений, в числе которых эндоваскулярная окклюзия открытого овального окна (ООО) (Pristipino C, 2019), высокоинтенсивная гиполипидемическая терапия (Giugliano R, 2020), использование интенсивной антитромбоцитарной, комбинированной антитромботической и антикоагулянтной терапии (Johnston S, 2020 ; Sharma M, 2019), контроль ритма сердца и лечения аритмии современными эндоваскулярными методами [4].

Использованная литература:

1. Всемирная организация здравоохранения. (2021). Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Получено из [ВОЗ ССЗ] (<https://www.who.int/health-topics/cardioglass-diseases>).
2. Tarulli A. Uncommon causes of stroke and stroke mimics. In: *The Stroke Book*. Ed. M. Torbey, M. Selim. Cambridge: Cambridge UP, 2013; p. 74-92. DOI:10.1017/CBO9781139344296.008
3. Ay H, Benner T, Arsava EM, et al. A computerized algorithm for etiologic classification of ischemic stroke: The Causative Classification of Stroke System. *Stroke*. 2007;38(11):2979-84. DOI:10.1161/STROKEAHA.107.490896
4. Асадуллаев М.М., Вахабова Н.М., Срождинов С.Ш., Мирзалиева А.А., Солихов Б.М. Кардиоэмболический подтип ишемического инсульта: изученность проблемы и актуальные вопросы на современном этапе. *Вестник ташкентской медицинской академии*. 2024 № 8.
5. Sumeet S, Havmoeller R, Narayanan K, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. *Circulation*. 2014;129(8):837-47. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119.
6. Вольф, Пенсильвания, Эбботт, Р.Д. и Каннел, В.Б. (1991). Фибрилляция предсердий как независимый фактор риска инсульта: Фрамингемское исследование. *Инсульт*, 22(8), 983-988. doi:10.1161/01.STR.22.8.983
7. Миккельсен А.П., Линдхардсен Дж., Лип Г.Я. и Торп-Педерсен К. (2012). Женский пол как фактор риска развития инсульта при фибрилляции предсердий: общенациональное когортное исследование. *Европейский кардиологический журнал*, 33(21), 2730-2736. doi:10.1093/eurheartj/ehr401
8. Brambatti M, Connolly SJ, Gold MR, et al., ASSERT Investigators. Temporal relationship between subclinical atrial fibrillation and embolic events. *Circulation* 2014;129(21):2094-9. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007825
9. Turakhia MP, Ziegler PD, Schmitt SK, et al. Atrial fibrillation burden and short-term risk of stroke: case-crossover analysis of continuously recorded heart rhythm from cardiac electronic implanted devices. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2015;8(5):1040-7. DOI:10.1161/CIRCEP.114.003057.
10. Freedman B. Major progress in anticoagulant uptake for atrial fibrillation at last: does it translate into stroke prevention? *Eur Heart J*. 2018;39(32):2984-86. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy487.
11. Chamberlain AM, Gersh BJ, Alonso A, et al. Decade-long trends in atrial fibrillation incidence and survival: a community study. *Am J Med*. 2015;128(3):260-7.e1. DOI:10.1016/j.amjmed.2014. 10.030.
12. Асадуллаев М. М., Мирахмедова Х.Т., Вахабова Н. М., Жуманазаров Д.Р. Сохибназаров Н.Г., Срождинов С. Ш. Калаш Дживеди. Этиологическая структура и коморбидность при ишемическом инсульте. *Journal of neurology and neurosurgical research*. № 3 . 2024 год.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000